

**QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE
DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA
REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?**

**WHICH TERRITORIAL MARKETING STRATEGY AND WHICH
ECONOMIC INTELLIGENCE APPROACH FOR THE ADVANCED
REGIONALIZATION IN MOROCCO?**

ADIL RACHDI

**Doctorant chercheur en Sciences de Gestion à la Faculté des
Sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed
Premier Oujda, Maroc**

rachdiadil@yahoo.fr

Date de soumission: 27/08/2019

Date d'acceptation: 30/11/2019

DOI :

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

RESUME

Ce travail a pour objectif de définir une stratégie du Marketing territorial et une démarche d'Intelligence économique régionale pour la régionalisation avancée au Maroc suivant les nouvelles tendances qui ont développé de nouvelles approches qui s'articulent autour de l'identité territoriale, un projet construit, un sens partagé et une Région stratégique.

Ainsi, dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, les Régions avancées se sont appelées à s'engager dans une course à l'attractivité. Si les aménagements et la création d'infrastructures sont indispensables, il apparaît que la capacité à imaginer, la cohérence des actions mises en place, le mode de gouvernance, l'organisation du partenariat et la mise en communication des projets sont tout aussi importants. De même, travailler sur l'image est désormais un passage obligé pour un territoire. L'image est l'élément essentiel, susceptible d'attirer des touristes, des entreprises, des bailleurs de fonds étrangers... autant de revenus, et donc de richesses, synonymes de développement.

MOTS CLES :

Marketing territorial, intelligence économique, Régionalisation avancée, Maroc des régions, Stratégie, Démarche, Gouvernance, Construit et partagé.

ABSTRACT

Which Territorial Marketing strategy and which Economic Intelligence approach for the advanced regionalization in Morocco?

This work aims to try to define an entire strategy of Territorial Marketing and a regional economic intelligence approach for advanced regionalization in Morocco following the new trends that have developed new approaches that revolve around territorial identity, a project built, a shared sense and a strategic region.

Thus, in an increasingly competitive economic context, the advanced regions have called themselves to engage in a race for attractiveness. If development and the creation of infrastructures are essential, it appears that the ability to imagine, the coherence of the actions put in place, the mode of governance, the organization of the partnership and the communication of the projects are equally important. Similarly, working on the image is now a must for a territory. The image is the essential element, likely to attract tourists, companies, foreign donors ... so much income, and therefore wealth, synonymous with development.

KEY WORDS:

Territorial marketing, economic intelligence, advanced regionalization, Morocco regions, strategy, Steps, Governance, Built and shared.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

INTRODUCTION

L'avènement de la régionalisation avancée constitue un tournant majeur dans le paysage politique et démocratique du Maroc. Son originalité réside dans le fait qu'elle conjugue à la fois un objectif d'extension du champ de la démocratie représentative régionale et celui d'en faire un levier de développement économique et humain intégré et durable.

Parmi Les principaux apports et nouveautés déterminants de la loi organique n°111.14 du 7 juillet 2015, nous citons :

- La reconnaissance de la prééminence de la région et du Président du conseil de la région dans la conduite et le suivi des plans du développement régionaux (PDR) et du Schéma régional d'aménagement territorial (SRAT);
- L'ouverture de larges perspectives d'évolution ascendante dans le transfert des compétences aux régions ;

La régionalisation avancée intervient également dans un contexte institutionnel et politique favorable qui augure d'un environnement d'ouverture, et d'une nouvelle culture de partage et d'évaluation qui doivent accompagner et donner du sens à l'instauration des principes de participation, de bonne gouvernance et de gestion performante de la chose publique et marquer une réelle rupture avec les réflexes et pratiques qui ont fait leur temps.

Une réforme qui vient à point nommé pour donner une réponse concrète de voir se réaliser « le Maroc des régions », fondamentalement unitaire, avec des régions complémentaires et solidaires et où le bien-être et la vie décente du citoyen sont au centre de toutes les préoccupations.

Ainsi, l'intégration des politiques publiques figure parmi les grands défis dans la conduite de l'opération de développement et de création des richesses. Avant de se décliner dans les programmes et actions, cette intégration doit d'abord se manifester en amont au niveau des stratégies et plans de développement élaborés tant sur le plan national que territorial. La régionalisation offre aujourd'hui une opportunité qu'il faut saisir pour réaliser cet objectif à travers les plans de développement régionaux et les schémas régionaux d'aménagement du territoire.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

Aujourd'hui, Les PDR et les SRAT des régions avancées offrent dans le cadre du processus de mise en œuvre de la régionalisation, en tant que supports à une planification à l'échelle régionale de moyen et long terme, une précieuse occasion pour les acteurs territoriaux du « Maroc des Régions » de donner un nouvel élan à une meilleure déclinaison territoriale des stratégies et politiques publiques.

Ainsi, dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, les Régions avancées se sont appelées à s'engager dans une course à l'attractivité. Si les aménagements et la création d'infrastructures sont indispensables, il apparaît que la capacité à imaginer, la cohérence des actions mises en place, le mode de gouvernance, l'organisation du partenariat et la mise en communication des projets sont tout aussi importants. De même, travailler sur l'image est désormais un passage obligé pour un territoire. L'image est l'élément essentiel, susceptible d'attirer des touristes, des entreprises, des bailleurs de fonds étrangers... autant de revenus, et donc de richesses, synonymes de développement.

Le souci de la compétitivité du territoire exige sa valorisation et la mise en exergue de ses potentialités économiques, de sa situation géographique et de ses capacités humaines pour améliorer son image de marque et son positionnement auprès de l'ensemble de sa population cible dans ce sens à côté du principe d'appartenance et d'identification, le territoire requiert en même temps « un principe de différenciation ou de distinction dans un marché de plus en plus ouvert et concurrentiel [...] » (TEISSERENC Pierre 2002)

Une stratégie de promotion et d'attractivité des Régions serait nécessaire et une gestion de la Région en tant que marque commerciale mettra en valeur son potentiel, et lui permettra de bénéficier de sa notoriété accrue.

Ce mode d'intervention permet également d'intégrer de nouvelles formes de fonctionnement institutionnel des Régions avancées comme la mise en place de réseaux, le partenariat et le développement de pôles de compétences et d'excellence, modalités d'intervention qui permettent la mise en commun des connaissances et des moyens.

Une démarche d'Intelligence Economique Régionale à l'œuvre dans les différents modes d'intervention et d'action des Régions prépare celles-ci à devenir un centre fédérateur de ressources d'Intelligence Economique Régionale.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

Donc, il nous a semblé souhaitable de réfléchir, aux nouveaux modèles de marketing territorial et d'intelligence économique régionale qui semblent se dessiner derrière ces nouvelles pratiques en tenant compte des évolutions qui continuent à impacter le marketing territorial et intelligence territoriale du « Maroc des Régions ».

1-DE NOUVELLES TENDANCES DU MARKETING TERRITORIAL :

Certaines pratiques du marketing territorial constituent des améliorations notoires des techniques ou pratiques existantes, d'autres sont réellement innovantes ouvrant la voie à des approches nouvelles du marketing territorial.

Une partie d'entre elles est bien formalisée et a déjà obtenu des résultats significatifs, d'autres restent encore à l'état de « pilote », mais s'inscrivent dans des tendances confirmées ou s'appuient sur des techniques ou des outils que l'on sait en phase avec les évolutions actuelles.

1.1. UNE APPROCHE TRANSVERSALE ET HOLISTIQUE DE L'ATTRACTIVITE

L'une des tendances nouvelles et majeures du marketing territorial est la construction de stratégies transversales ou « intégrées » de l'attractivité qui se traduisent concrètement par une approche unifiée du marketing territorial dans son niveau stratégique. (Camille CHAMARD 2014)

Cela se concrétise généralement par le lancement d'une démarche globale d'attractivité débouchant sur l'élaboration d'une vision commune du développement du territoire et d'une stratégie d'attractivité englobant tous les acteurs et toutes les activités sectorielles concernées du territoire comme a pu le faire Saint-Etienne par exemple avec ses «80 actions pour dynamiser l'attractivité stéphanoise ».

Cela passe donc par le rapprochement et la mise en synergie de tous les acteurs, secteurs et organismes concernés par l'attractivité du territoire, habituellement bien cloisonnés entre eux en termes de marketing. Cela regroupe, par exemple, les grands projets d'aménagement et d'équipements, la recherche de nouvelles entreprises ou le développement de celles déjà existantes, le développement de startups, la recherche de nouvelles populations, de «talents» (chercheurs, cadres, étudiants...) ou de retraités, le tourisme (de loisirs et d'affaires) et les grands événements sportifs, culturels et de business,

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

auxquels il faut ajouter l'action internationale des collectivités autour des jumelages et autres partenariats économiques, sportifs et culturels ainsi que la coopération décentralisée qui se rapproche aujourd'hui de l'attractivité par ses partenariats et ses thématiques (tourisme, culture, communication, urbanisme, transport, sport, talents et savoir-faire, mobilisation des citoyens...).

Cette approche de l'attractivité peut aussi se concrétiser simplement à travers un plan d'action marketing intégrant à la fois un volet stratégique transversal et un volet opérationnel autour de filières d'excellence comme l'ont fait des territoires particulièrement performants dans le monde comme Berlin, Auckland ou Amsterdam.

Les raisons qui poussent ces territoires à mener ce type d'approche holistique sont claires : recherche de plus de cohérence, d'efficacité, de puissance et volonté d'optimiser les moyens financiers et humains.

Cette approche transversale de l'attractivité amène, la plupart du temps, les élus qui la pilotent à inscrire l'attractivité au cœur de leur action politique, compte tenu des enjeux considérables auxquels elle répond pour chaque territoire : emplois, enrichissement, amélioration des services à la population, ouverture et dynamiques culturelles et sociales, limitation du départ des jeunes, création de savoir-faire d'excellence, fierté d'appartenance et développement de dynamiques internes vertueuses (intelligence collective, entrepreneuriat...).

1.2. LA CONSTRUCTION DE TERRITOIRES PERTINENTS POUR L'ATTRACTIVITE

On note aujourd'hui que de nombreux territoires remettent en cause la pertinence de leur espace administratif pour concevoir et mettre en œuvre leur marketing ; Ils cherchent à définir un territoire pertinent pour l'attractivité à savoir un espace géographique, dont le nom et l'identité, la taille, la réalité de l'offre, les moyens financiers et l'organisation correspondent aux clientèles visées et à la concurrence.

En clair, ils cherchent à définir un territoire qui concilie efficacité marketing, réalités économiques et identitaires (notamment bassin de vie et sentiment d'appartenance des habitants) et la perception et les attentes des clientèles. Parfois, un territoire administratif

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

peut correspondre parfaitement à un territoire pertinent pour l'attractivité comme c'est le cas pour des régions comme la Californie.

Si le portage politique d'une démarche d'attractivité reste généralement au niveau de l'élu représentant le territoire administratif le plus légitime, l'espace géographique pris en compte opérationnellement est de plus en plus en phase avec les attentes du marché et de ceux qui se mobilisent pour la mettre en œuvre, acteurs institutionnels et entreprises notamment.

1.3. APPROCHE AFFINITAIRE ET COMMUNAUTAIRE DU MARKETING

L'offre des territoires est de plus en plus organisée autour d'univers motivationnels hyper-segmentés que l'on peut qualifier d'affinitaires et de communautaires (Joel Gayet et Christophe Alaux 2014), puisque cela regroupe des personnes « en affinité » les unes avec les autres qu'ils soient investisseurs dans les résidences étudiantes, congressistes dans la santé, chercheurs dans les nanotechnologies, chefs d'entreprises dans la santé ou golfeurs, free riders, gays ou célibataires. Le comportement de ces personnes, qui échangent et partagent aujourd'hui dans des communautés parfois très puissantes oblige les segmentations traditionnelles à coller à celle du Web qui rend la réalité motivationnelle et comportementale des personnes tout à fait opérationnelle.

Les territoires les plus performants se concentrent sur le développement de leurs propres communautés affinitaires qui peuvent être centrées à la fois sur leur nom et leur réalité identitaire (lorsqu'ils sont pertinents comme Londres, Amsterdam, Toscane, Catalogne ou Bretagne), sur la marque partagée (comme Pure Michigan/670 000 personnes sur Facebook) et sur les thématiques affinitaires correspondant aux filières ou offres d'excellence de leur territoire. Ainsi, le tourisme d'Alsace seul, qui s'inscrit tout à fait dans cette tendance, a développé une communauté très puissante autour de la marque Alsace (850 000 personnes sur Facebook) et des communautés par thématiques affinitaires en lien avec son offre d'excellence, par exemple sur Facebook « la route de vins d'Alsace » développée en partenariat avec le CIVA (150 000 personnes) ou Noël en Alsace (200 000 personnes).

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

2-UNE STRATEGIE DU MARKETING TERRITORIAL AU SERVICE DU MAROC DES REGIONS :

2.1. DEVELOPPEMENT DES ETUDES IDENTITAIRES

Le mot identité vient du latin « identitas », de « idem », « le même », qui définit le caractère de ce qui est identique, de ce qui rassemble, et ceci dans la durée. Pour un territoire, l'identité, c'est son ADN, un ensemble de signes et de traits culturels particulièrement riches, de « codes » propres à un groupe qui donne le sentiment d'appartenance des individus à un même groupe, qui définit sa personnalité, qui lui confère son individualité, qui le « caractérise » et le rend unique (aux yeux de ses habitants comme à ceux de ses visiteurs). (Camille CHAMARD 2014)

On mesure à la lecture de cette définition pourquoi de nombreux experts marketing considèrent l'identité d'un territoire comme l'essence même du marketing territorial. D'autant que, contrairement à un yaourt, dont on peut à volonté faire évoluer la couleur, le goût, la matière et la forme, on ne peut changer qu'à la marge la géographie d'un territoire, la forme et la couleur de ses façades ou le caractère de ses habitants. Dans ce contexte, l'identité est d'autant plus importante que le marketing territorial ne pourra jamais s'inscrire uniquement dans un marketing de la demande comme cela se fait dans un marketing de grande consommation.

De l'État du Colorado aux villes de Lisbonne ou de Bruxelles pour la détermination de leurs codes de marque respectifs, en passant par l'Alsace ou l'Auvergne pour l'établissement de leurs stratégies d'attractivité et de marque, de très nombreux territoires ont mené ce type d'étude ; une soixantaine- en France ces dix dernières années.

Plus un territoire est capable de projeter et de faire vivre son identité dans sa politique d'attractivité et de marque, plus il se démarque de ses concurrents, crée du lien et transmet du sens, auprès de ses clients comme auprès de ses acteurs. En clair, l'identité est essentielle dans le marketing territorial pour mieux mobiliser les acteurs et créer davantage de valeur face la concurrence actuelle.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

2.2. UNE GOUVERNANCE POUR UNE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL

2.2.1. La mise en place de nouvelles gouvernances pour l'attractivité

La mise en place de nouvelles gouvernances autour de l'attractivité des Régions avancées est aussi en grande partie liée au développement des stratégies et des marques partagées. Les Régions veulent obtenir plus de puissance et de cohérence dans les organisations et les actions mises en œuvre. Elles veulent aussi développer des expertises et acquérir des savoir-faire d'excellence, notamment dans les nouvelles technologies, élever les niveaux de performance de leurs équipes et optimiser les moyens financiers par l'économie d'échelle et un apport complémentaire de financement de la part des entreprises. Ces nouvelles gouvernances se concrétisent tout d'abord par le rapprochement et la mise en synergie des organismes institutionnels intervenant dans le marketing territorial au sein d'un même territoire sous différentes formes :

- développement d'un programme commun d'attractivité hébergé au sein d'une ou plusieurs structures ;
- création d'une structure nouvelle dédiée au marketing stratégique et à la marque partagée et maintien des structures sectorielles existantes ;
- fusion partielle de différents secteurs dans une même organisation ;
- fusion totale des structures intervenant dans l'attractivité.

Les nouvelles gouvernances se traduisent aussi par la présence effective des principaux acteurs institutionnels et, surtout, privés dans les organisations dédiées à l'attractivité à l'image de Berlin qui regroupe, entre la holding « Partner for Berlin Holding - Capital City Marketing » et sa filiale « Berlin Partner », une centaine de partenaires dont un réseau public-privé associant le Land de Berlin et 50 entreprises berlinoises, la banque d'investissement de Berlin (IBB), la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'artisanat et la Confédération professionnelle des employeurs et associations économiques de Berlin et Brandebourg (UVB).

2.2.2. La création de stratégies de marques partagées, porteuses de sens

Nous assistons dans le monde à une évolution importante des stratégies de marque des territoires sous différents aspects.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

Cela se traduit tout d'abord par l'établissement de « plateformes » ou « projets de marque », qui vont bien au-delà de la définition d'un simple positionnement. Elle se concrétise généralement par la définition précise d'une vision, d'une ambition, d'une mission, de valeurs et d'engagements clés. Une façon, là encore, de transmettre plus de sens en exprimant un point de vue sur le monde et en définissant une philosophie en action comme le fait l'Auvergne lorsqu'elle dit, par exemple : « Le monde de demain, celui où les hommes et les entreprises s'épanouiront, appartient aux territoires qui seront connectés sur le monde et qui posséderont trois grandes richesses : l'eau, l'espace et le temps » et qu'elle revendique et fait vivre cinq valeurs dans sa stratégie d'attractivité et de marque : idéalisme, naturalité, partage, exigence et créativité ».

La deuxième évolution majeure est la création de marques uniques partagées pour l'attractivité, comme l'ont fait en pilotes Amsterdam dès 2003 et Lyon en 2007 pour rendre la marque plus puissante, plus visible et plus cohérente. Mais aussi pour faire des économies d'échelle.

La troisième évolution majeure dans les stratégies de marque est la création de marques partagées qui se concrétisent, bien au-delà d'un logo, par la conception de véritables « territoires de marque » ou « codes » partagés comme l'ont fait l'Alsace en France ou le Valais en Suisse. Des codes de marque qui établissent à la fois le signe emblématique de la marque (le « brand flag » ou « flagship », comme disent fort justement les Anglo-saxons, le symbole qui lui sert de « drapeau » et de repère) et son territoire d'expression qui précise sa personnalité et ses caractéristiques (mots et expressions clés écrites et orales, visuels et gammes chromatiques, personnages, matières, objets, comportements, expressions des valeurs, argumentaires clés par filière d'excellence, etc.).

Les acteurs peuvent ainsi insérer dans la marque par le(s) signe(s) emblématique(s), le logo, le concept, la marque ambassadeur, le label, le guide d'expression... etc.

De même, la création d'un signe symbolique simple, un « concentré » du logo est essentiel. L'Alsace a ainsi créé un signe emblématique qui peut être utilisé par les partenaires de huit façons différentes dans leur propre système de communication.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

Cela répond au triple objectif de création de valeurs de ces marques partagées : se doter d'un imaginaire puissant, créer un outil de mobilisation pour tous et se démarquer davantage encore des autres marques qui portent le nom du territoire dans leur propre nom de marque (parfois très nombreuses) à commencer par celui de l'institution portant le projet de marketing territorial au départ.

Une autre évolution importante est l'établissement par les territoires pour les marques partagées de contrats de licence d'exploitation et de référentiels de plus en plus exigeants transformant progressivement ces dernières autant en marque de qualification (d'offre ou de services) qu'en marque de destination.

Pour faire connaître la marque, aider les partenaires à l'utiliser et les informer sur les actions entreprises, les territoires se dotent de plus en plus souvent d'outils pédagogiques diversifiés comme des « guides de la marque partagée », des sites Internet, des boîtes à outils opérationnels (comme la « box » Be Berlin) ou même de la formation (comme l'a fait la Picardie autour de la marque Esprit de Picardie).

Enfin, on peut noter comme évolution majeure le développement de marques « globales » autour des signes et concepts de marques comme l'a fait Val Thorens autour de son concept de « Live United » qui est déployé, à travers un territoire de marque et des outils appropriés, à la fois dans le projet de territoire et la citoyenneté (élus et citoyens), le développement (aménageurs, promoteurs et financiers), le management (gestionnaires et animateurs) et le marketing de la station (clients et prospects) mis en œuvre par la station elle-même (office du tourisme, direction économique) ou par les principaux opérateurs et professionnels (parking, remontées mécaniques, hébergeurs, restaurateurs organisateurs d'événements, équipements de loisirs... etc.).

Opérationnellement, ce type d'approche globale de la marque se retrouve aussi bien à travers la création de sculptures à la marque de territoire dans la ville d'Amsterdam (idée reprise par Berlin et Lyon) que dans la conception des produits dérivés à l'image du Valais avec l'eau minérale « Alpes source ».

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

On passe ainsi d'un marketing de site à un marketing de marque dans le même esprit que le marketing « offshore » du Louvre à Lens, de Beaubourg à Metz ou du Real Madrid dans les Émirats.

2.2.3. La montée en puissance des entreprises

La montée en puissance des entreprises dans le marketing territorial est une tendance que l'on constate dans tous les pays du monde.

Quoi qu'il en soit, la présence des entreprises se concrétise aujourd'hui par leurs mobilisations dans toutes les étapes et actions du marketing.

En Alsace, une centaine de chefs d'entreprises ont travaillé opérationnellement sur la stratégie d'attractivité (à travers les trois séminaires de travail de six comités marketing et soixante réunions individuelles sur la marque) et plus de quatre mille d'entre eux ont été impliqués sous d'autres formes (enquêtes en ligne et dans les réseaux sociaux, réunions d'informations et d'échanges, contacts directs); au final, deux ans après le lancement, plus de deux mille partenaires portent la marque et en sont les ambassadeurs.

Cette montée en puissance des entreprises dans le marketing territorial a des conséquences considérables, car elle entraîne des évolutions dans les méthodologies de travail, les plans d'action, le management et le financement, élève l'ambition et le niveau d'exigence, intègre mieux les attentes des clients et permet une plus grande réactivité. Elle permet aussi d'attirer les entreprises les plus performantes et d'augmenter d'une façon significative les budgets marketing. Les budgets des territoires les plus performants sont en effet généralement beaucoup plus élevés que les autres (à nombre d'habitants égal) non pas parce que la collectivité territoriale met plus d'argent, mais parce que les entreprises financent d'une façon très conséquente les actions réalisées à l'image, par exemple Amsterdam-marketing, n'est financé directement par la ville d'Amsterdam qu'à hauteur de 25 %. À noter qu'Amsterdam-marketing ou London et Partner ont plus de 1 000 partenaires permanents au-delà des partenaires institutionnels et des grands partenaires officiels qui financent la majeure partie de l'action marketing.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

2.3. UNE CONSTRUCTION PARTAGEE D'UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION :

2.3.1. Passage de la qualité à l'excellence créative, pilotée par les clientèles

Les territoires les plus performants cherchent à passer de la qualité à l'« excellence»; une excellence que l'on peut qualifier d'« excellence créative» parce qu'ils savent que, pour réussir dans le contexte concurrentiel actuel, ils doivent se concentrer sur l'innovation , la créativité, et faire émerger uniquement une offre d'excellence mondiale et la promouvoir mieux que les autres.

Cela se traduit tout d'abord par un élargissement des concepts de pôles d'excellence du type pôles de compétitivité et clusters, à des concepts de projets, initiatives, réseaux, produits ou labels.

Les évolutions vers l'excellence s'expriment aujourd'hui par l'intégration systématique du durable dans toutes les politiques de développement, de structuration ou de qualification de l'offre, dans les équipements, les services ou les outils.

Autre évolution importante dans cette montée vers l'excellence, l'innovation mise comme critère prioritaire de compétitivité et d'attractivité économique, comme cela est confirmé par les décideurs et les investisseurs dans le dernier baromètre d'Ernst & Young.

L'orientation des territoires vers l'innovation se concrétise également par un soutien renforcé à l'économie créative. Les moyens financiers et humains mis en place par les pays , les régions et les villes dans ce domaine sont considérables, y compris dans des pays encore émergents comme le Chili avec « Startup Chile» (1100 membres installés, 1386 dossiers en provenance de 63 pays en 2013), un programme lancé par le gouvernement chilien en 2010 et doté de 20 millions de dollars pour les trois premières années afin d'attirer de jeunes talents et de développer l'esprit d'entreprise dans ce pays (en leur offrant titre de séjour, visa de travail, 40 000 dollars, bureau et réseau de contacts en échange d'un engagement sur place de 6 mois minimum et, surtout, de 300 heures de conseils aux étudiants et entreprises chiliennes).

On peut remarquer que l'aide à l'économie créative a aussi été orientée vers les collectivités elles-mêmes comme le fait remarquablement Code for America, une association à but non lucratif née en 2009 en Californie qui met à disposition gratuitement la créativité

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

des développeurs et des entrepreneurs du Web pour les collectivités américaines et qui est à l'origine de la création récente de Code for Europe.

Le soutien à l'innovation se traduit plus récemment par une forte mobilisation autour de l'économie collaborative comme San Francisco qui a mis en place un groupe de travail très réactif dans ce domaine dès mars 2012 ou Séoul qui a lancé à la même époque « the Séoul Metropolitan Government Act on the Promotion of Sharing », un vaste plan d'aide à l'économie créative en liaison avec les actions de la Corée.

2.3.2. Développement de l'endogène et du « place making » autour de la mobilisation des citoyens

Nous assistons aujourd'hui à la rencontre entre le marketing territorial et le « place making ». Souvent utilisé dans le passé pour désigner spécifiquement la création et le management d'espaces ou de pôles d'attraction publics au sein de villes (espaces publics, places, parcs), le « place making » correspond aujourd'hui à un mouvement de pensée, des démarches méthodologiques et des outils qui proposent de transformer et de construire le futur d'un territoire par la mobilisation de sa communauté.

Cette approche durable, collaborative et citoyenne du développement des territoires rejoint de fait aujourd'hui les nouvelles pratiques du marketing territorial qui se concentrent également sur la mobilisation des communautés résidentielles locales, en particulier autour de l'animation des ambassadeurs, pour qualifier l'offre et promouvoir les territoires. C'est par exemple sur la base de ce type d'approche que la démarche innovante de participation citoyenne « Our Miami » a été lancée en 2013 avec l'objectif de renforcer l'attractivité économique et résidentielle, notamment auprès des étudiants et des jeunes créatifs du Grand Miami. Elle a été confortée dans cette démarche par les conclusions de l'étude américaine « Knight Soul of the Community » (45 000 interviews) sur les déterminants du « Pride-building », identifiant de nouveaux indicateurs d'attractivité et démontrant la corrélation positive entre le degré d'attachement d'une population à son territoire et le dynamisme économique local.

Dans le marketing territorial, cette mobilisation des citoyens les plus passionnés se fait d'abord par une participation directe à la construction du diagnostic et de la stratégie

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

d'activité, enquêtes en ligne ou rencontres dans le cadre des études identitaires, recherche, enregistrement et mise en avant de talents et de savoir-faire d'excellence, enrichissement et qualification de l'information et de l'offre et même co-construction de marque comme l'a fait remarquablement l'État du Colorado. Lancée en avril 2013, cette opération très innovante dans son processus centré presque exclusivement sur les réseaux sociaux est une première aux USA.

Aujourd'hui, les stratégies de mobilisation des citoyens se concentrent pour l'essentiel dans la publication de « Content » et la construction des « expériences clients » à travers des témoignages, des récits sur l'offre, la co-construction de produits nouveaux ou la qualification d'offre à l'image de ce que fait Edmonton dans l'entrepreneuriat, Dayton dans l'innovation, Montréal dans la culture et dans le tourisme.

2.3.3. Développement et élargissement des stratégies d'ambassadeurs

Dans une suite logique de l'action endogène et de la constitution de communautés évoquées précédemment, de nombreux territoires avancés en marketing centrent leur stratégie sur la transformation en ambassadeurs des citoyens, clients et « amis » les plus passionnés et les plus talentueux.

Ces ambassadeurs sont généralement mobilisés aujourd'hui de cinq façons différentes comme le montre le schéma ci-dessous :

- Construction d'information, en particulier dans la mise en avant des talents et des savoir-faire d'excellence (voir par exemple « Brainport Top Talent Region » lancé par l'agence de développement de la région d'Eindhoven auprès de ses expatriés);

- création d'expériences clients autour de « récits » économiques ou touristiques (voir « Habiter Montréal » autour de ses ambassadeurs de quartiers dans le résidentiel ou Seattle autour des visites personnalisées créées en ligne par ses habitants) ;

- accueil et diffusion d'information en temps réel (l'action de la région de Bruxelles capitale dans le développement économique avec la mobilisation des chefs d'entreprise dans l'accueil des journalistes et des investisseurs ou les New-Yorkais passionnés auprès des touristes) ;

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

- support média de la marque partagée (la possibilité donnée aux 15 000 ambassadeurs d'OnlyLyon de mettre le tampon « Ambassadeur OnlyLyon » en signature de leurs e-mails ou les habitants de Brive de porter une fausse moustache et un tee-shirt « 100 % Gaillard » dans les grands événements) ;

- apport d'affaires (l'animation remarquable des 20 000 « connectors » issus de la diaspora irlandaise dans le monde à travers l'opération « Connect Ireland », animée par l'agence de développement économique, qui a déjà permis de créer 2000 emplois et vise un résultat final de plus de 5000 emplois).

2.3.4. Développement de la personnalisation centrée sur internet, les réseaux sociaux et les datas

La « customisation » du marketing se développe rapidement, plébiscitée par les clientèles lorsque l'approche reste éthique et qu'il n'est donc pas intrusif.

Cette croissance très rapide est due à l'avènement d'internet, des réseaux sociaux, des outils de mobilité et de l'économie collaborative ainsi que l'amélioration spectaculaire du traitement des datas. C'est bien entendu aussi une réponse à l'émergence de l'individu et des « tribus » au détriment du collectif et à la nécessité impérieuse pour les territoires, comme pour les entreprises, de renforcer la relation client dans un contexte concurrentiel amplifié.

C'est pourquoi le marketing personnalisé, qui s'inscrit dans la recherche de création de liens personnalisés puissants, permanents et durables entre un territoire et ses clientèles, est aujourd'hui au cœur du marketing territorial le plus performant.

Concrètement, la personnalisation s'exprime sous de très nombreuses formes :

- Outils personnalisés de communication directe (flux RSS, widgets, applications téléchargeables ...) accessibles en permanence sur le bureau de l'ordinateur, de la tablette ou du Smartphone du client ;
- Cartes et moteurs de recherche multicritères comme le font par exemple la Gironde en France, très en pointe sur ce sujet, qui propose à la fois des cartes, des transports et des circuits de découverte personnalisables en ligne ;
- Sites et outils de traitement des données publiques (comme le font Barcelone ou Berlin avec leurs données économiques) ;

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

- Packaging personnalisé de l'offre à l'image de l'Aderly avec son « Welcome Package » ;
- Offres personnalisées de prix avec l'extension du Yield Management (comme le font toutes les sociétés de transports aériens ou ferroviaires, la plupart des hôteliers, des sites comme Vente privée, ou la Floride avec la vente de chambres d'hôtel aux enchères) ;
- outils de «tracking» permettant une intervention ciblée dans l'ensemble de la séquence d'achat, de la recherche d'information à la vente en ligne (accompagnée bien entendu d'une baisse du taux d'intermédiation) permettant le déploiement de stratégies de conquête directe de clientèle en ligne à l'image de ce que fait Portland dans le tourisme, «Connect Ireland» évoqué précédemment dans l'implantation d'entreprises et la recherche d'investisseurs ou la Catalogne espagnole dans la promotion économique;
- Nouveaux outils de ciblage de Google ou de Facebook permettant d'ores et déjà de travailler sur les audiences personnalisées en temps réel (et même de toucher directement les internautes via les e-mails ou les numéros de téléphone à partir des bases de fichiers de clientèle des marques) ;
- Stratégies globales de gestion de la relation client comme le fait remarquablement la station de Val Thorens, qui a réussi la performance de fusionner les fichiers des partenaires publics et privés et de communiquer avec ses clients avant, pendant et après le séjour, exactement comme le fait la KLM, bien connue pour son innovation et son excellence dans ce domaine ;

Encore minoritaires il y a cinq ans dans les budgets marketing, les réseaux sociaux, qui permettent la personnalisation, sont en conséquence présents dans toutes les stratégies de promotion et de commercialisation des territoires les plus performants à l'image du tourisme de Montréal qui a totalement basculé ses budgets vers Internet et les réseaux sociaux depuis plus de cinq ans. En fait, les territoires considèrent que le marketing numérique leur permet d'agir plus efficacement (immédiateté, interactivité, ciblage, taux de transformation...) et moins cher, dans tous les aspects du marketing, de la création de l'information ou de l'offre

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

(crowdsourcing) au financement (crowdfunding) en passant par la fidélisation ou la conquête de clientèle.

2.3.5. Développement d'un marketing viral centré sur les effets de levier

Le marketing territorial opérationnel, autrefois orienté vers une communication prioritairement d'achat d'audience garantie à travers les grands médias et les salons, est aujourd'hui centré sur les flux affinitaires et la viralité. On parle de marketing viral, car les territoires cherchent avant tout à créer de la viralité à travers l'ensemble du mix marketing.

Cela prend par exemple les formes suivantes :

- création et animation d'écosystèmes vivants au sein desquels tous les objets, actions, supports et personnes sont reliés entre eux autour d'une même thématique comme l'eau minérale du Valais évoquée plus haut, mais aussi comme à Lyon avec la filière d'excellence « lumière » qui comprend la fête des Lumières, le cluster lumière, une école avec des formations professionnelles spécialisées, l'association internationale LUCI (Lighting Urban Community International) que préside la ville de Lyon et qui rassemble des villes comme Turin, Glasgow, Liège, Montréal, Shanghai ou Jéricho), un salon (Lumiville) et un partenariat d'ingénierie signé notamment avec la ville de Dubaï qui a permis en 2014 des remontées financières intéressantes.

2.3.6. Développement d'une communication centrée sur l'expérientiel, l'image et le ludique

Les évolutions actuelles des pratiques marketing voient le triomphe de l'expérientiel dans le marketing en général et dans la communication plus spécifiquement.

Le marketing est passé d'un marketing factuel porté par une approche rationnelle du client sanctifié dans la publicité pendant des années par l'USP (Unique Selling Proposition), organisée autour d'une promesse et d'une « reasonwhy », à un marketing expérientiel, centré sur les sens et le plaisir. Une théâtralisation du produit qui met l'émotion au cœur de l'expérience de consommation (et de l'impact en termes de communication), d'où l'importance aujourd'hui de l'image et du ludique sous toutes ses formes.

Dans le marketing expérientiel, ce n'est pas le produit qui crée l'expérience, mais c'est l'expérience qui crée le produit. C'est donc l'expérience, en conséquence, à travers

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

l'écosystème marketing qui entraîne automatiquement la gestion de qualité et l'amélioration du produit, la promotion et la commercialisation et, bien entendu, la communication.

De nombreux professionnels pensent que le marketing expérientiel est surtout adapté au secteur touristique. En fait, il est aujourd'hui mis en place dans tous les secteurs, de l'attractivité économique, du sport à la culture, en passant par les congrès, l'aménagement, ou la recherche de talent à l'image de ce qui se passe dans les autres secteurs du marketing.

De même, « Invest in Barcelona » met en avant le concept d'« expérience Barcelona » comme l'un de ses trois principaux arguments à l'adresse de ses cibles économiques et financières pour investir, s'implanter, travailler ou vivre à Barcelone.

Le marketing territorial est en pleine mutation. Les territoires sont aujourd'hui en hyper-concurrence, les crises s'accélèrent, la demande s'est ralentie, les nouvelles technologies donnent le pouvoir aux internautes, citoyens, salariés ou clients, et ouvrent la porte à de nouvelles formes de communication. Un nouveau marketing territorial est en train de naître.

Un marketing holistique qui s'appuie sur un territoire pertinent, pour les citoyens comme pour les clientèles. Un marketing d'excellence, centré sur l'innovation, un marketing intégré, identitaire, partagé, citoyen, collaboratif, affinitaire, personnalisé, viral et expérientiel, un marketing qui devient pour l'essentiel du co-marketing un marketing collectif, coopératif, collaboratif, communautaire...

Un marketing de l'humain qui redéfinit la relation avec les acteurs et les clientèles ; comme le dit Bryan Kramere, le CEO de Pure Matter, une agence digitale de la Silicon Valley, « il n'y a plus de B2C ou de B2B, il y a le H2H, Human to Human ».

Un nouveau modèle de marketing donc, centré sur la création de liens et d'écosystèmes vivants autour de la marque partagée et des ambassadeurs. On passe d'un marketing séquencé par canal ou par média à un marketing de flux.

Ces nouvelles approches et techniques portent une nouvelle philosophie du marketing, le marketing territorial n'est pas la réponse à des besoins, mais le partage de valeurs.

Mais il faut considérer que le niveau de participation et d'implication des acteurs, du personnel et des clients est le critère premier de la réussite : c'est donc être convaincu que la création de valeur vient de l'intelligence collective, du partage et des liens ; et c'est finalement

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

considérer que l'essentiel du marketing territorial aujourd'hui, c'est la création d'un mouvement.

Il me semble que c'est une révolution en termes de marketing ; dans tous les cas un vrai changement de paradigme ; une manière aussi de réconcilier développement territorial et marketing, le citoyen et le marchand. (Benoit Meyronin 2012)

3- L'INTELLIGENCE TERRITORIALE AU SERVICE DES ELUS LOCAUX

Le concept d'Intelligence Territoriale (DUVAL Marc-Antoine 2008), décliné en termes de stratégie globale ou de recommandations opérationnelles, constitue, pour les élus des Régions et des autres collectivités territoriales, un moyen efficient et peu onéreux de s'approprier un ensemble d'outils et de dispositions pratiques susceptibles de contribuer efficacement à la valorisation du territoire dont ils ont la charge.

3.1. L'AVENEMENT DES REGIONS-STRATEGES

À ce jour, l'intelligence territoriale a surtout fait l'objet d'une mise en œuvre au niveau régional, à l'instar de l'accompagnement stratégique des Régions avancées au Maroc. Fort de ses incontestables apports en matière de développement du territoire et de valorisation du potentiel économique national, il apparaît aujourd'hui légitime d'adapter ses principes directeurs et ses modes d'action dans le cadre des politiques de développement économique menées par les collectivités territoriales, au travers d'ajustements spécifiques tenant directement compte de leurs modes de fonctionnement, de leur culture, ainsi que de l'ensemble des problématiques auxquelles ces dernières sont confrontées. Étant donné la complexité des strates administratives marocaines, nous nous limiterons volontairement à une déclinaison de l'intelligence Territoriale à destination des Régions, dans la mesure où nous envisagerons celles-ci en tant que lieu de synthèse d'évolutions sociétales et économiques majeures. Sachant que la totalité des préconisations présentées pourra être adaptée aux conseils régionaux, moyennant quelques ajustements liés à leurs contraintes spécifiques et leurs champs d'activités respectifs.

3.1.1. La quadrature de l'élu local

Le président de la Région étant devenu le réceptacle d'attentes souvent divergentes - voire antagonistes - ce dernier demeure, plus que jamais, le garant de l'intérêt général, ce qui

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

le contraint à une quasi-obligation de résultat, relativement à un impératif de développement harmonieux de la Région dont il a la charge. Dans les faits, les élus locaux et, à travers eux, les collectivités territoriales dans leur ensemble, sont soumis à quatre forces centripètes concomitantes constituant ce que nous avons synthétisé sous le vocable de « quadrature de l'élu local ».

Simultanément tributaire de l'avènement d'importantes mutations sociétales, au premier rang desquelles l'affirmation d'un sollicitoyen de plus en plus consommateur de services publics, souvent enclin à juger ses édiles bien davantage sur des manques constatés que sur les réalisations achevées et du caractère de plus en plus prégnant de l'impératif économique, l'élu local doit devenir un authentique stratège capable, dans un contexte d'accroissement de ses compétences et d'optimisation budgétaire, d'impulser de profonds changements en matière de management et d'élaborer, puis de mettre en œuvre, une véritable politique globale de valorisation territoriale. Dans cette perspective, les pratiques d'Intelligence Économique appliquées au développement du territoire sont un atout majeur à sa disposition.

3.1.2. Une indispensable évolution managériale

Le premier défi qui s'impose aux présidents des régions marocaines est de procéder à une refonte des méthodes de travail généralement en vigueur au sein de services régionaux, souvent organisés en services trop cloisonnés. La notion même d'Intelligence territoriale induit intrinsèquement la prise de conscience, par l'ensemble des acteurs régionaux, de la nécessité de travailler en commun et sans restriction d'aucune sorte, afin d'œuvrer ensemble à l'élaboration d'une véritable politique publique locale de développement du territoire.

- Un management par projet

Le management étant l'ensemble des règles et méthodes de gestion des ressources humaines au sein d'une structure, il est indispensable d'adapter celui-ci aux objectifs poursuivis. Un management à forte verticalité sera surtout adapté à des entités économiques aux objectifs strictement déterminés, maîtrisés et factuels, au sein desquelles la recherche de performance consiste avant tout à atteindre une fluidité optimale dans l'élaboration de la prestation. Il n'en va assurément pas de même dans une structure confrontée à de profondes

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

mutations environnementales : dans ce cas précis, la notion de management par projet prend tout son sens, eu égard au caractère diffus, inédit et protéiforme des problématiques considérées.

- Un aval politique fort

L'élaboration d'un nouveau type de management, par étapes successives et selon un calendrier déterminé, est tributaire d'un préalable impératif que l'on pourrait, sans grand risque d'erreur, qualifier d'axiome fondamental de la conduite du changement : la notion d'« aval politique fort ». La réussite d'une évolution managériale majeure est intimement liée à une implication sincère et profonde des dirigeants de la structure dans l'élaboration et la mise en œuvre de nouvelles règles et structures. Des managers intimement convaincus du caractère indispensable des changements envisagés seront les principaux vecteurs de l'appropriation, par l'ensemble des agents, de ces innovations. Il revient donc au Président de Région d'explicitier les enjeux et objectifs, en procédant par cercles concentriques successifs regroupant, en premier, lieu l'exécutif régional, puis les directeurs, pour finir par les chefs de service. À charge pour ces derniers, d'agir par capillarité auprès de l'ensemble de leurs agents, afin que tous les membres de l'administration régionale soient imprégnés du même message.

-Une transversalité achevée

La mise en place d'une nouvelle forme de management passe, au préalable, par une approche transversale des problèmes : le groupe de travail par projet doit se substituer partiellement à un mode opératoire essentiellement vertical. Les réponses pertinentes à des enjeux de valorisation d'un territoire demeurent très rarement appréhendables au travers d'une stricte vision dichotomique de la problématique initiale, mais bien davantage par une prise en compte systémique de l'environnement, en tant que combinaison d'interactions complexes non linéaires. La nécessité de procéder à une refonte des anciennes méthodes de gestion humaines réside dans l'obligation faite au président de la Région de disposer de l'intégralité des ressources dont il dispose au sein de l'administration de la Région. Or, la traditionnelle réticence culturelle au partage de l'information et la trop grande rareté du travail en réseau constituent deux des principaux freins à l'efficacité. La tendance actuelle étant clairement orientée à la réduction des effectifs et des coûts, le Président de la Région

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

doit chercher à fédérer l'ensemble des ressources accessibles pour tenter de résoudre, de la manière la plus appropriée, les difficultés auxquelles il est quotidiennement confronté.

L'émergence des potentialités régionales passe fondamentalement par la mise en place d'une culture interne valorisant le travail collectif et la transversalité.

- Un décloisonnement

Il convient, par conséquent, d'envisager la mise en place de groupes de travail transversaux réunissant, non seulement, les responsables de services, mais également les agents de niveau intermédiaire ou plus modeste et disposant d'une expertise reconnue relativement à l'un des aspects du sujet traité. Ces groupes devant s'articuler autour de l'idée de respect de l'expression individuelle, la notion de hiérarchie sera raisonnablement mise entre parenthèses afin de favoriser la manifestation de l'ensemble des points de vue : une synthèse propositionnelle émergera d'autant plus aisément qu'elle aura fait l'objet de débats préalables approfondis et constructifs. Ce n'est qu'en libérant la parole de l'ensemble des participants que l'on pourra estimer avoir atteint une mobilisation véritablement satisfaisante des potentiels.

- Le catalyseur Intranet

Les TIC peuvent pareillement influencer sur la performance de ces groupes de projets. Un espace Intranet dédié au projet et regroupant virtuellement l'ensemble de ses participants pourra ainsi devenir - entre deux réunions formelles du groupe - un lieu d'échange de points de vue et de pistes de réflexion régulièrement enrichi et valorisé par les contributions interactives des autres membres, jusqu'à prendre la forme de préconisations proposées en séance plénière.

- Un indispensable syncrétisme

Par-delà la mise en place d'une logique de management transversal, on peut s'interroger sur la pertinence de structures de réflexion d'origine exclusivement administrative. Si ces dernières sont par nature indispensables, il peut être opportun de réfléchir à la création d'autres entités élargies. L'idée de réunir les acteurs ayant une action directe sur le développement territorial a fait l'objet de multiples expérimentations, dont le meilleur exemple demeure la création des commissions extra-régionales du développement

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

économique, regroupant des représentants de l'exécutif régional, des chefs d'entreprises, des experts et présidents d'associations. L'inconvénient de telles structures réside dans son articulation finale quasi exclusive autour d'un axe élus locaux-décideurs économiques.

La logique poursuivie est incontestablement pertinente et paradoxale car, tout en visant l'élargissement du panel initial, elle en exclut, le plus souvent, les agents des régions ; on retombe donc, de facto, dans la situation dénoncée antérieurement. Le raisonnement mérite d'être mené à son terme en conviant également autour de la table les fonctionnaires territoriaux les plus compétents sur le problème, ainsi qu'un représentant des services financiers de la Région afin, non seulement, de rassembler une fraction véritablement représentative des acteurs impliqués à quelque titre que ce soit dans la valorisation de l'espace régional, mais surtout, de procéder à des préconisations d'actions réalistes et budgétairement crédibles.

- Une ambition de performance

Du fait de la tendance de plus en plus marquée du citoyen à agir en tant que consommateur de prestations publiques, ceux-ci deviennent enclins à exiger, de la part de l'administration régionale, un niveau de performance et de qualité semblable à celui généralement constaté au sein du secteur marchand.

-La qualité de service

La qualité et la rapidité étant devenues, aujourd'hui, des exigences de service incontournables, la notion même d'attente ou de dysfonctionnement administratif apparaît dorénavant difficilement tolérable aux yeux d'administrés fort conscients de leur poids politique et de plus en plus prompts à manifester leur mécontentement par voie épistolaire.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

3.2. MISE EN PLACE D'UNE VERITABLE STRATEGIE INFORMATIONNELLE :

Une des particularités de l'administration d'une collectivité territoriale réside dans la nécessité qui s'impose au président de la Région d'appréhender, le plus finement possible, l'évolution de l'environnement, particulièrement en ce qui concerne les préoccupations des citoyens et des entreprises.

Alors que les présidents des Régions disposent, dans l'absolu, de nombreux canaux informationnels susceptibles de leur apporter une vision claire de l'environnement socio-économique, on constate pourtant que beaucoup d'entre eux sont peu utilisés.

3.2.1. En provenance directe du terrain

La première source directe d'information réside dans l'analyse des avis et des observations émis par les habitants. Ces renseignements, quoique largement disponibles, sont très souvent négligés et ne font l'objet d'aucune consolidation particulière.

3.2.2. Analyse des signaux faibles

Les courriers épistolaires et électroniques en provenance des administrés sont le plus souvent traités cas par cas, par les services concernés après avoir été préalablement répartis au niveau du cabinet du président de la Région, vers lequel ils reviennent finalement pour signature du courrier en réponse. Ce processus de fonctionnement demeure d'une efficacité fort médiocre car il repose sur la considération préalable de la nature indépendante du problème relaté. Or, d'expérience, nous pouvons dire que les interrogations des administrés sont assez rarement sans corrélation les unes avec les autres.

Afin d'éviter de se priver de précieuses sources d'informations, il serait potentiellement efficace de concevoir un traitement systématique des doléances, au travers de l'approvisionnement d'une base de données (strictement anonyme et excluant toute donnée à caractère personnel) dédiée et dont les enregistrements feraient l'objet d'une analyse de cohérence. Les résultats de celle-ci étant périodiquement synthétisés et transmis au cabinet du président de la Région ou au Directeur Général des Services, cela permettrait la remontée de « signaux faibles » À charge pour le président de la Région d'instaurer un traitement anticipatif de ceux-ci, afin d'éviter de les voir se complexifier.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

3.2.3. L'apport des agents de contact

Une autre source d'information, trop souvent négligée, repose sur la mise en place d'un canal de remontée d'informations en provenance des agents des Régions exerçant leur activité au contact direct de la population. Ces derniers sont, sans toujours en avoir pleinement conscience, au fait des attentes et des préoccupations des citoyens. Une politique de recueil systématique de ces informations doit être développée, par l'intermédiaire des chefs de divisions et de services.

3.2.4. Les questionnaires thématiques

La mise à disposition de questionnaires thématiques, à intervalles réguliers, constitue un autre vecteur de recueil d'information en provenance directe du public. Une initiative de ce genre est, outre le fait d'obtenir de l'information de qualité, un signal fort émis à l'attention des habitants, a fortiori lorsque les questions sont posées par l'intermédiaire du portail Internet du conseil de la Région. Effectivement, le simple fait de demander leur avis aux administrés internautes revient à afficher le souci de l'exécutif régional d'établir un lien direct et pérenne en matière de démocratie de proximité avec l'ensemble des habitants, mais également à prouver la maîtrise des TIC par les services de la Région. Ce mode opératoire ne peut que contribuer à projeter une image de dynamisme et de respect du citoyen, en parfaite adéquation avec l'évolution de la société moderne.

3.3. CONCEPTION D'UN PROCESSUS COMPLET DE VEILLE

La maîtrise des différents aspects de son environnement par une collectivité territoriale implique un effort constant d'anticipation qui recouvre différentes problématiques, que l'on peut schématiquement regrouper en trois principaux domaines : juridique, économique et sociétal. Chacun d'entre eux devant impérativement faire l'objet d'un suivi attentif de la part de la Région, sous peine d'être dans l'incapacité d'anticiper sur des évolutions à court et moyen terme.

3.3.1. La veille juridique

Les collectivités territoriales doivent disposer d'une veille juridique active pour au moins deux raisons : l'évolution constante des différents textes de loi relatifs aux Régions (textes relatifs à la décentralisation, aux ressources financières...), ainsi que la volonté de plus en plus

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

systématique des citoyens de faire appel à la justice pour obtenir réparation de n'importe quel désagrément de la vie quotidienne.

- Textes de loi relatifs aux Collectivités territoriales

Le premier objectif d'une veille juridique est de surveiller, en amont, l'ensemble des évolutions législatives pouvant concerner à court ou moyen terme les collectivités territoriales, et ce, dans des domaines aussi divers que le droit constitutionnel, administratif, de l'urbanisme, de la santé, des TIC... Cette mission doit être confiée au service juridique de la Région, qui doit y consacrer au moins un agent à temps partiel. Cette veille peut être réalisée en grande partie par l'intermédiaire d'Internet : il existe aujourd'hui de nombreux sites de juristes spécialisés qui, moyennant diverses formules d'abonnement, se chargent de recherches spécifiques correspondantes aux besoins de leurs clients. De surcroît, la veille juridique doit être directement proportionnelle à l'importance de l'aspect jurisprudentiel du droit en question (cf. droit des TIC).

- Rapports et analyses d'origine parlementaire et des conseils constitutionnels :

Une autre source de renseignement d'ordre juridique réside dans l'étude approfondie des rapports des commissions parlementaires et des différentes publications émises par la chambre des conseillers concernant l'évolution de la décentralisation. Les rapports parlementaires et des rapports et des autosaisies des conseils constitutionnels plus précisément le Conseil économique et social et environnemental (CESE) sont toujours consacrés à une problématique spécifique qui, sans traiter directement du domaine des collectivités, peuvent néanmoins les concerner de manière indirecte, c'est particulièrement vrai pour tout ce qui touche, entre autres, à l'évolution de la fiscalité, etc.

3.3.2. La veille économique

La vitesse des évolutions économiques impose également au président de la Région de se tenir en permanence informé de toute évolution économique - structurelle ou particulière - de nature à influencer sur le tissu économique régional. Pour ce faire, ce dernier dispose de plusieurs sources d'information, allant de l'analyse de la presse régionale et économique à une comparaison détaillée avec d'autres collectivités territoriales de même taille.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

3.3.3. La veille sociétale

Le dernier type de veille pouvant utilement être mené par les services de la collectivité est d'ordre sociétal et revient à connaître le plus précisément possible, non seulement la composition de la population, mais aussi son état esprit relatif à l'évolution de l'environnement régional.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

CONCLUSION

L'adoption de nouvelles méthodes de management permettra, assurément aux Maroc des Régions de disposer d'un territoire compétitif et donc à ses entreprises de préserver leurs parts de marché et leurs avantages comparatifs.

La gestion du territoire en tant que marque et identité est un processus complexe. Nous pensons qu'il est indispensable de le mettre en œuvre en tenant compte de cette complexité.

Le projet d'une feuille de route serait le nœud de cette conclusion car l'insertion des territoires dans la dynamique du développement requiert, du point de vue de Marketing territorial et l'intelligence économique, la construction de visions de long terme et la mise en place d'instruments appropriés au niveau des territoires au niveau des territoires auprès des différents acteurs régionaux, auprès des différents acteurs régionaux en :

- Renforçant leurs capacités en vue de forger les bases d'une expertise territoriale ;
- Favorisant un comportement de partage de l'information entre acteurs ;
- S'orientant progressivement vers la création de réseaux informationnels permettant le recoupement de l'information et le rehaussement de sa valeur ajoutée.

Au niveau instrumental, il convient :

- De construire des systèmes d'information territoriaux efficaces facilitant l'expertise, la gestion et le développement des territoires ;
- D'acquérir de nouveaux métiers à l'échelle des territoires comme le diagnostic stratégique et l'évaluation, en privilégiant la transversalité et la gestion des interdépendances. Le développement de la prospective est fondamental afin de décrypter l'avenir et d'atténuer le poids des incertitudes endogènes et exogènes ;
- D'assurer la veille stratégique territoriale en vue d'améliorer la réactivité et de développer la proactivité des territoires (introduire et généraliser la pratique du benchmarking, mesurer régulièrement l'attractivité des territoires et leur vulnérabilité aux différents chocs exogènes...).

A cet égard, Un succès de toute stratégie du Marketing territorial et d'Intelligence économique régionale pour le Maroc des Régions nécessite :

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

1. la mise en place d'une structure dédiée au marketing territorial et d'Intelligence territoriale :

2. la mise en place d'outils d'intelligence territoriale et de veille stratégique

1. Mise en place d'une structure dédiée en la matière :

En effet, pour gagner en efficacité, un effort important doit être déployé en matière de mobilisation des acteurs et d'organisation et d'articulation des différentes interventions au niveau du territoire et d'une définition appropriée de la stratégie de marketing.

Un processus réussi de marketing territorial, au niveau de la Région dépend de l'adhésion et de l'implication active des principaux acteurs concernés par la démarche et de leur mise en synergie et repose sur l'émergence d'un leadership régional. Les principaux acteurs du développement régional sont, notamment les autorités locales, l'administration déconcentrée, les corps élus, les opérateurs économiques, les universitaires et la société civile.

2. Mise en place d'outils d'intelligence et de veilles territoriales :

L'intelligence territoriale et les outils méthodologiques associés constituent une démarche innovante pour engager des stratégies modernes et novatrices de valorisation des territoires. C'est un dispositif d'un grand secours pour les chercheurs et les décideurs pour rendre « intelligibles en vue de l'action » les différentes dimensions d'un territoire, ses spécificités, sa diversité et celles des acteurs qui agissent et interagissent sur ce territoire.

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

BIBLIOGRAPHIE

Alaux C (2011), La stratégie marketing comme outil de développement d'un territoire : Étude comparative des capitales européennes de la culture, in Fouchet R., Ouvrage collectif Med 4 (en collaboration avec C. Bozzo et O. Keramidis).

Articles, communications et chapitres d'ouvrages collectifs

Avaraham E. & Ketter E. (2008), Media strategies for marketing places in crisis, Butterwoth-Heinemann Ed.

Benabdelhadi A. et Mounawar A. (2011) « Comment vendre l'offre Maroc à Travers les Plateformes Industrielles intégrées (P21) ? Cas de la p21 de kenitra ». Colloque international sur le thème : « l'intelligence économique : compétitivité Des territoires. » université de montpellier sud. France et Université Ibn Tofaïl de kenitra , Maroc, 1-2 juillet 2011.

Benoit Meyronin (2012), Marketing territorial Enjeux et pratiques-éditions Magnard-Vuibert-mars 2012.

Bertacchini. (2003), Entre information et processus de communication : l'intelligence territoriale, Les cahiers du centre d'études et de recherche, Humanisme et entreprise, n° 267. La Sorbonne nouvelle Paris.

BESSON B., POSSIN J.C., PERRINE S. (2006), Intelligence économique et gouvernance compétitive, ouvrage collectif de l'INHES, la documentation française.

Betachini Y. (2007), Intelligence territoriale. Le territoire dans tous ses états. Coll. Les ETIC. Presses technologiques, Toulon.

Blancherie, J. M., Badénès, F. (2004), Quelques pistes de réflexion et d'action pour des dispositifs opérationnels d'Intelligence territoriale.

Bouchet Y et Bertacchini Y. Acteurs locaux et intelligence économique territoriale (2007): des modalités d'expression de la territorialité. 61 colloque international Tic et territoires : quels développements ? juin, université Jean Moulin Lyon III.

Bourgain A. (2010), « L'attractivité : quel levier pour le développement ? », Mondes en développement 1/2010 (n° 149).

Boussetta M. et Ezznati M. (2009), (sous la direction), Gouvernance, territoires et Pôle de compétitivité, l'Harmattan, Paris.

Buurma H., Public policymarketing(2011), marketing exchange in the public sec-tor. European Journal of Marketing, 35(11112).

Camagni R. Attractivité et compé-titivité (2005) : un binôme à repenser. Territoires 2030, (1). [[http://www.diact.gouv.fr/Datar/Site/DATAR/Revue%20T2030.nsf/7abac3cl555cb08dcl25655a004fdece/ed60e9da65f4ed05cl257137004dOecb/\\$FILE/CAMAGNI2 .pdf](http://www.diact.gouv.fr/Datar/Site/DATAR/Revue%20T2030.nsf/7abac3cl555cb08dcl25655a004fdece/ed60e9da65f4ed05cl257137004dOecb/$FILE/CAMAGNI2.pdf)].

Camile CHAMARD, Joel Gayet, Christophe Alaux, Vincent Gollain et Yves Boisvert(2014), le MARKETING TERRITORIAL ,De Boek,

QUELLE STRATEGIE DE MARKETING TERRITORIAL ET QUELLE DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE POUR LA REGIONALISATION AVANCEE AU MAROC ?

Chamard C. et Iiquet J.-C. (2009), « L'image de marque des territoires comme Indicateur de leur performance : des enjeux pratiques aux interrogations Éthiques ». Actes du colloque CNRS « vivre du patrimoine ». Corte 2009.

Colin J. (2005) Le supply chain management existe-t-il réellement ? Revue française de gestion, n° 156, mai-juin 2005.

Conseil économique et social et environnemental du Maroc (2016) : « les exigences de la Régionalisation avancée au Maroc » Auto-saisie CESE 2016

Courlet C. (2012), Territoires et régions : les grands oubliés du développement Economique, Editions l'Harmattan, Paris.

Dumont G.-F. (2012), Diagnostic et Gouvernance des territoires. Concepts, méthode, application, Armand Colin.

DUVAL Marc-Antoine (2008), Les nouveaux territoires de l'intelligence économique, IFIE Éditions.

Girard V. (2014), Le marketing territorial in Marketing coordonné par Ferrandi J.-M. et Lichtlé M.-C., Dunod.

Gollain V. (2010), Guide du marketing territorial. Réussir son marketing Territorial en 10étapes, territorial éditions.

Gollain V. (2014), Réussir sa démarche de marketing territorial. Méthodes, techniques et bonnes pratiques, Territorial Éditions, Voiron.

Hatem F. (2007), Le Marketing territorial : principes, méthodes, pratique, les Editions EMS, management et société.

HERBAUX P. (2007), Intelligence territoriale - Repères théoriques, Éditions L'Harmattan.

Ilmonen M. (2007), « l'attractivité des territoires, regards croisés », actes des séminaires PUCA.

Leloup F, Moyart L et Pecqueur B. (2004), La gouvernance territoriale comme nouveau mode de coordination territoriale ? Quatrièmes journées de la proximité, Marseille, 17-18 juin 2004.

Park J. (2007), consommation, marketing territorial et attractivité » in « l'attractivité des territoires, regards croisés ». Actes des séminaires PUCA.

Pecqueur B. (2007), « l'économie territoriale : une autre analyse de la globalisation », l'économie politique,1, n°33.

Proulx M.U et Tremblay D. (2006), « Marketing territorial et positionnement mondial ». Géographie, économie, société, 2/2006, vol.8.

Rapports officiels et institutionnels, thèses

TEISSERENC Pierre (2002), Les politiques de développement local, Paris, éd : Economica.

Thiard Ph. (2005), « l'offre territoriale, un nouveau concept pour le développement des territoires et des métropoles », territoires 2030.n°10.